

TRANSNATURE

Politisk anbefaling Østersjøen til Barentshavet

Skrevet av: Katharina Heinrich, Sanna Kopra, Nuccio Mazzullo og Paula Tulppo

Denne forskningen ble finansiert av Biodiversa+, det europeiske partnerskapet for biologisk mangfold, i forbindelse med TRANSNATURE-prosjektet under fellesutlysningen BiodivProtect 2021–2022. Prosjektet ble samfinansiert av Europakommisjonen (GA nr. 101052342) og følgende finansieringsorganisasjoner: den autonome provinsen Bolzano-Bozen – Sør-Tirol, Forskningsrådet i Finland, Agencia Estatal de Investigación og Research Foundation – Flandern.

Innholdsfortegnelse

Innledning	3
Politisk anbefaling 1	5
Politisk anbefaling 2	6
Politisk anbefaling 3	7
Politisk anbefaling 4	8
Politisk anbefaling 5	9
Politisk anbefaling 6	10
Politisk anbefaling 7	11

Innledning

Grenseoverskridende samarbeid om beskyttelse av biologisk mangfold er en relativt understudert styringsmekanisme i Europa. Prosjektet «TRANSNATURE - TRANSboundary governance models of biodiversity protection: case studies for greater protection of NATURAL resources in Europe» tar sikte på å fylle dette gapet ved å fokusere på fire casestudier i Europa. Som en del av TRANSNATURE-prosjektet presenterer denne rapporten syv politiske anbefalinger som foreslår måter å forbedre de nåværende mekanismene for grenseoverskridende samarbeid om beskyttelse av biologisk mangfold mellom Finland og Sverige, og mellom Finland og Norge, og som til syvende og sist vil styrke bevaring av biologisk mangfold og bærekraftig utvikling i Nord-Europa.

De foreslåtte politiske anbefalingene bygger i stor grad på innspill om utfordringer og visjoner som ble samlet inn under feltarbeidet som ble gjennomført mellom juni og november 2024 (21 intervjuer og ett fokusgruppemøte). Det første utkastet til de politiske anbefalingene ble diskutert på et nettmøte for interessenter 31. oktober 2025, og basert på tilbakemeldingene som kom inn, ble den sluttlige pakken med politiske anbefalinger ferdigstilt. De viktigste interessentene var lokale, regionale og nasjonale myndigheter, internasjonale organisasjoner, forskningsinstitutter og representanter for lokalsamfunn og urfolk.

Mer spesifikt fokuserer de politiske anbefalingene som beskrives i denne rapporten på casestudien med tittelen «Baltic to Barents», som omfatter tre eksempler på grenseoverskridende samarbeid om vern av biologisk mangfold i grenseområdene mellom Finland og Sverige og Finland og Norge. Disse eksemplene inkluderer:

- 1) Det grenseoverskridende samarbeidet mellom Finland og Sverige om den juridisk bindende avtalen om grenseelver (2010) mellom de to landene omfatter grenseelvene Torne älv, Muonio älv og Könkämäälven med sideelver, samt en liten del av Bottenvika. Avtalen oppretter den finsk-svenske grenseelvkommisjonen som et samarbeidsorgan.
- 2) Grenseoverskridende samarbeid mellom Finland og Norge om Håldi grenseområde, et samarbeidsområde som ble opprettet i 2020 gjennom en samarbeidsavtale, og som omfatter Käsivarsi villmarksområde (Finland) og Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde (Norge).
- 3) Samarbeidet mellom Finland og Norge om Pasvik-Enare grenseområde, basert på en ny bilateral avtale mellom forvaltningsorganene for naturvernområdene i Finland og Norge, som ble undertegnet i mai 2025. Opprinnelig ble dette grenseoverskridende samarbeidet kalt Pasvik-Enare trilaterale park og omfattet et sammenhengende område som inkluderte Vätsäri villmarksområde (Finland), Enaresjøen Natura2000-område, Øvre Pasvik nasjonalpark (Norge), Øvre Pasvik landskapsvernområde (Norge), Pasvik naturreservat (Norge) og Pasvik Zapovednik (Russland). Det trilaterale samarbeidet ble avsluttet etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022.

Figur. Tre eksempler på beskyttelse av biologisk mangfold på tvers av landegrensene i nordområdene i Finland, Norge og Sverige (Arto Vitikka, Arctic Centre, University of Lapland. Grenseopplysninger: Runfola, D. et al. (2020) geoBoundaries: En global database over politisk-administrative grenser. PLoS ONE 15(4): e0231866. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231866>; Arctic Indigenous languages and revitalization: an online educational resource (2024). Kart og datasett over områder der det snakkes språk (versjon 1.1) <https://arctic-indigenous-languages-uito.hub.arcgis.com> [datasett]).

Politisk anbefaling 1

Etablere en formell mekanisme for medvirkning for å øke graden av offentlig deltakelse

Hovedproblemet: Det er ikke alltid garantert at lokalsamfunnene får delta på likestilt med allmennheten i forvaltningen av grenseoverskridende biologisk mangfold.

Målgruppe: lokale myndigheter, nasjonale myndigheter.

Anbefaling:

Grenseoverskridende forvaltning av biologisk mangfold bør omfatte en formell deltakelses- og konsultasjonsmekanisme som er etablert på grenseoverskridende nivå for å sikre likeverdig deltakelse fra alle interessentgrupper og lokale innbyggere fra alle deltakende stater.

Mens likeverdig konsultasjon av lokalsamfunn og lokalbefolkning er garantert i samarbeidet knyttet til grenseelver mellom Finland og Sverige, gjennom bestemmelsene i den juridisk bindende grenseelvtalen (f.eks. art. 9 og 13), er dette ikke automatisk tilfelle for samarbeidet mellom Norge og Finland om Håldi TBA og Pasvik-Enare grenseområde. I disse mekanismene verdsettes og etterstrebes inkludering av lokalsamfunn, men de formaliseres ikke gjennom grenseoverskridende samarbeidsavtaler. Følgelig er det en ubalanse i lokalsamfunnenes representasjon og deltakelse, noe som kunne vært unngått gjennom formelt etablerte mekanismer for konsultasjon og deltakelse på tvers av landegrensene. I tillegg bør også lokale og regionale aktørers synspunkter tas med i beslutningene så fullstendig som mulig.

Merverdi: Økt effektivitet i forvaltningen av biologisk mangfold og representativitet vil utvide konsensusgrunnlaget, og harmonisering av deltakelsesnivået på tvers av landene vil skape like muligheter for lokalsamfunnene.

Politisk anbefaling 2

Fleksible mekanismer for grenseoverskridende styring gjør det mulig å tilpasse seg i skiftende forhold

Hovedproblemet: Rigide styringsmekanismer kan ikke tilpasse seg skiftende omstendigheter, noe som gjør det praktisk talt umulig å samarbeide om biologisk mangfold på tvers av landegrensene når uventede utfordringer dukker opp.

Målgruppe: Nasjonale og lokale myndigheter og politikere, grenseoverskridende samarbeidsorganer.

Anbefaling: Forvaltningsmekanismer og praksis for beskyttelse av grenseoverskridende biologisk mangfold må være fleksible nok til at de kan tilpasses den spesifikke konteksten og behovene til området, befolkningen, naturen og det biologiske mangfoldet, inkludert hensyn til relevante aktiviteter innenfor og rundt området.

Når man undersøker de ulike eksemplene på grenseoverskridende forvaltning mellom Finland og Sverige, samt mellom Finland og Norge, blir det tydelig at tilpasning og fleksibilitet i forvaltningsmekanismene og samarbeidsinnsatsen gjør det mulig å tilpasse seg nye utfordringer. Dette er spesielt tydelig i eksemplene på samarbeid mellom Finland og Norge, ettersom de er basert på ikke-juridisk bindende samarbeidsavtaler.* Ved å gi rom for fleksibilitet innenfor samarbeidsmekanismen kan deltakende stater og interessenter tilpasse og justere bevaringsarbeidet til området, menneskenes, naturens og det biologiske mangfoldets behov, samtidig som det tas hensyn til relevante aktiviteter som har innvirkning på disse aspektene.

Merverdi: Ulike styringsformer og kontekstspesifikke mekanismer for samarbeid på tvers av landegrensene kan styrke arbeidet med å bevare det biologiske mangfoldet.

* I eksemplet med grenseområdet mellom Pasvik og Enare, som inkluderte samarbeid med Russland før landet invaderte Ukraina i 2022, kunne samarbeidet mellom Norge og Finland fortsette uten problemer. Andre mekanismer/organer for grenseoverskridende miljøsam arbeid som ikke omfattes av dette prosjektet, kunne imidlertid ikke videreføres etter invasjonen uten Russland, på grunn av deres juridisk bindende karakter og deres spesielle funksjonsmåte. Et eksempel på dette er Østersjøkommisjonen – også kjent som Helsingforskommisjonen (HELCOM) – som er basert på en juridisk bindende avtale med konsensusbeslutninger, men som ble lammet etter Russlands fullskalaangrep på Ukraina.

Politisk anbefaling 3

Det er behov for konsekvent finansiering for å sikre en effektiv forvaltning av biologisk mangfold på tvers av landegrensene og likeverdig offentlig deltakelse

Hovedproblemet: Det finnes ikke tilstrekkelige permanente finansieringsmekanismer for grenseoverskridende forvaltning av biologisk mangfold.

Målgruppe: Nasjonale myndigheter

Anbefaling: Formelle, konsistente finansieringsmekanismer og samarbeidsorganer på tvers av landegrensene vil gjøre det mulig for alle berørte parter å delta på lik linje, styrke samarbeidet og støtte felles mål.

Finansiering er en avgjørende faktor for samarbeid på tvers av landegrensene, ettersom det muliggjør langsiktig bevaringsarbeid. Av alle eksemplene i casestudien er det kun den finsk-svenske grenseelvkommisjonen som har en formalisert og permanent finansieringsstruktur over de nasjonale budsjettene i Finland og Sverige, som dekker utgiftene til kontoret og arbeidsprosessen, inkludert deltakelse, konsultasjon og informasjonsdeling, samt noen av utgiftene til kommisjonsmedlemmene. Selv om det (ikke-juridisk bindende) grenseoverskridende samarbeidet mellom Norge og Finland også omfatter en grenseoverskridende finansieringsmekanisme, er det fortsatt i stor grad avhengig av midler som genereres på nasjonalt nivå. I Norges tilfelle består dette av et årlig budsjett fra staten, i tillegg til eksterne finansieringskilder (f.eks. Interreg). I Finlands tilfelle kommer finansieringen hovedsakelig fra eksterne finansieringsmekanismer som søkes og tildeles på konkurransebasis, for eksempel EU-prosjekter eller Interreg. Men det kan også bevilges midler fra staten for å sikre grunnleggende samarbeidsoppgaver (f.eks. midler til et årsmøte). Forskning har vist at enkelte interessenter, som sivilsamfunnet, kommunerepresentanter, urfolk og unge mennesker, kan bli ekskludert fra samtaler, tiltak og tilgang til fullstendig informasjon om grenseoverskridende bevaringsarbeid hvis det ikke bevilges midler til å sikre deres formelle deltakelse. I tillegg kan nasjonale finansieringskilder være svært ubalanserte mellom ulike partnere, ettersom ett land kan bevilge mer ressurser til naturverntiltak enn andre involverte land.

Merverdi: En formalisert og permanent finansieringsstruktur vil gjøre det mulig å utvikle grenseoverskridende naturvern på lang sikt.

Politisk anbefaling 4

Urfolks politiske representasjon og deltakelse i forvaltningen av biologisk mangfold må sikres

Hovedproblemet: Urfolksrettigheter er ikke implementert eller håndhevet (f.eks. gjennom vedtakelsen av ILO-169) på lik linje gjennom hele det samiske hjemlandet. Dette kan hindre eller vanskeliggjøre likeverdig representasjon og dermed begrense deltakelsen til urfolksinteressenter i forvaltningen av bevaring av biologisk mangfold i grenseområder som ligger i samenes hjemland, for eksempel Háldi grenseområde og Pasvik-Enare grenseområde.

Målgruppe: Nasjonale myndigheter.

Anbefaling: De ulike landene som er involvert i det grenseoverskridende verneområdet, bør hver for seg og i fellesskap arbeide for å innlemme lignende mekanismer som sikrer urfolks deltakelse i forvaltningen av det grenseoverskridende biologiske mangfoldet. Dette kan innebære en grenseoverskridende implementering av en funksjonell modell som allerede er på plass i Norge (f.eks. når det gjelder den norske representanten for parkstyret som er utnevnt av Sametinget), eller utvikling av en ny mekanisme for å sikre deltakelse fra urfolksrepresentanter i Sápmi, det samiske hjemlandet.

Forskjeller i anvendelsen av internasjonalt regelverk i forhold til nasjonal lovgivning påvirker urfolksrepresentanters deltakelse i grenseoverskridende samarbeid, hvis det ikke finnes en grenseoverskridende mekanisme som sikrer likeverdig deltakelse. Dette kan ses i sammenheng med ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Konvensjonen er ratifisert av Norge (Finnmarksloven 2005 [LOV-2005-06-17-85]), men ratifiseringen diskuteres fortsatt i både Sverige og Finland. Effekten av ILO-169 er tydelig i det faktum at Norge har et sterkere juridisk grunnlag for konsultasjon og inkludering av urfolk sammenlignet med Sverige og Finland. Selv om alle de tre landene anerkjenner urfolks rettigheter og viktigheten av meningsfullt engasjement, illustrerer casestudien en markant forskjell i praksis. I Norge sikrer nasjonal lovgivning at urfolk automatisk blir inkludert eller representert i samarbeidsorganer. I Finland og Sverige, derimot, er det ingen automatikk i at urfolk skal konsulteres eller inkluderes, selv om grenseoverskridende områder som Háldi og Pasvik-Enare, ved den finsk-norske grensen, ligger helt og holdent i samenes hjemland. I tillegg til ILO-konvensjon nr. 169 viser casestudien også forskjeller i tilnærmingen til forvaltning av bevaring av biologisk mangfold mellom Finland og et Schengen-land (Sverige) samt mellom land utenfor Schengen (Norge). Disse eksemplene viser hvor svært forskjellige erfaringer med funksjonen til og effektiviteten av styresett kan være med så ulike juridiske rammeverk på plass.

Merverdi: Større demokratisk representasjon av urfolk i forvaltningsprosessen, samtidig som effektiviteten i den grenseoverskridende forvaltningen økes.

Politisk anbefaling 5

De kumulative transnasjonale miljøkonsekvensene av sosioøkonomiske aktiviteter må vurderes

Hovedproblemet: Det planlegges et stort antall investeringer knyttet til den grønne omstillingen, som vindkraft og gruvedrift, i Nord-Europa. Selv om disse sannsynligvis vil ha store miljøkonsekvenser på tvers av landegrensene, er det ikke gjennomført noen felles miljøkonsekvensanalyser av de kumulative effektene av alle planlagte investeringer. En miljøkonsekvensutredning som fokuserer på nye investeringer i Østersjøregionen, tar for eksempel ikke hensyn til de kumulative virkningene av alle planlagte investeringer. Dette undergraver det fremtidige arbeidet med å beskytte det biologiske mangfoldet i det grenseoverskridende området.

Målgruppe: Grenseoverskridendesamarbeidsorganer, nasjonale myndigheter, tekniske eksperter/miljøkonsulentfirmaer

Anbefaling: Prosedyrene for konsekvensutredning (for miljø) (EIA) bør styrkes for å ta hensyn til kumulative virkninger på tvers av landegrensene, inkludert alle planlagte investeringer som påvirker det biologiske mangfoldet i et grenseoverskridende område. Spesielt i Østersjøregionen bør den totale kumulative miljøpåvirkningen av alle sosioøkonomiske prosjekter evalueres og overvåkes gjennom en spesiell havplanlegging for Østersjøen på regionalt nivå.

Land som deltar i grenseoverskridende samarbeid for bevaring av biologisk mangfold, bør sørge for at de tilpasser seg eller fullt ut gjennomfører bestemmelsene i Esbokonvensjonen fra 1994 om konsekvensutredninger for miljø i en grenseoverskridende sammenheng. Miljøkonsekvensene av lokale økonomiske aktiviteter strekker seg ofte utover landegrensene og skader lokale økosystemer og arter generelt (f.eks. luft- og vannforurensning forårsaket av en lokal nikkelgruve som slipper ut drivhusgasser og giftholdig avløpsvann). Men tradisjonelt sett fokuserer miljøkonsekvensvurderinger på en spesifikk aktivitet, og man ser ofte bort fra andre miljøpåvirkninger fra tilstøtende økonomiske aktiviteter, som øker presset på økosystemet og det biologiske mangfoldet. Mens noen land krever at kumulative virkninger skal tas med i konsekvensutredninger (f.eks. Norge), mangler andre land prosedyrer for vurdering av kumulative virkninger (f.eks. Finland og Sverige). I henhold til artikkel 8 kan partene inngå bilaterale eller multilaterale avtaler for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Esbokonvensjonen. Dette kan omfatte harmonisering av retningslinjer og tiltak for miljøvern, omfattende anvendelse av miljøkonsekvensvurderinger (vedlegg VI.2(c) til Esbokonvensjonen), samt gjennomføring, der det er hensiktsmessig, av felles overvåkingsprogrammer eller harmonisering av metoder for å effektivisere datainnhenting (vedlegg VI.2(g) til Esbokonvensjonen). Det er viktig å styrke denne innsatsen for å kunne ta tilstrekkelig hensyn til kumulative virkninger på et grenseoverskridende nivå og styrke multilateralisme og samarbeid mellom grenseoverskridende aktører.

Merverdi: En sterkere multilateralisme mellom samarbeidende stater og en mer realistisk vurdering av miljøkonsekvensene av økonomiske aktiviteter danner et solid grunnlag for et bedre vern av det biologiske mangfoldet i fremtiden.

Politisk anbefaling 6

Det er behov for mer kunnskap om de kumulative virkningene av havvindkraft på det biologiske mangfoldet i Østersjøregionen

Hovedproblemet: Det finnes ikke tilstrekkelig vitenskapelig kunnskap om de kumulative virkningene av investeringer i grønn omstilling, som vindkraft til havs, på det biologiske mangfoldet i Østersjøregionen generelt og på trekkende arter spesielt.

Målgruppe: Forskningsmiljøer, nasjonale og lokale myndigheter, investorer/institusjoner innen energiomstilling.

Anbefaling: Før havvindkraft tas i bruk i stor skala, er det behov for mer forskning på de kumulative effektene på trekkende arter. Det er for eksempel behov for prospektive studier av hvordan det økende antallet vindparker i Østersjøen vil påvirke nattaktive flaggermus og vandrende fisk i løpet av vandringsperioden over havet og på vei tilbake til hjemmeleven for å yngle.

I tillegg til de positive effektene på klimaendringene har havvindkraft negative konsekvenser for økosystemene i anleggs-, drifts- og nedleggelsesfasen. Disse virkningene på blant annet fugler, fisk, sjøpattedyr og flaggermus omfatter kollisjonsdødelighet, forflytning fra hekke- eller yngleområder, forstyrrelse av migrasjonskorridorer, barriere- og unnvikelseeffekter på bevegelse, akustiske og elektromagnetiske forstyrrelser, samt endringer i mattilgang og habitat. Havvindkraft vil ha en bred innvirkning på hele Østersjøregionen, ettersom det er en voksende kilde til elektrisitet og er i tråd med EUs fornybardirektiv. I Torneälvens nedbørfelt, som ligger på grensen mellom Finland og Sverige, produseres det meste av Europas villaks, og her finnes også andre vandrende arter, som sik og ørret. Disse fiskene fødes i sideelvene, vandrer ut i Østersjøen og kommer tilbake etter noen år for å gyte. De kumulative effektene av havvindkraft påvirker mange arter, inkludert vandrende fisk, som kan få problemer med å komme tilbake til gyteområdene sine.

Merverdi: Tilstrekkelig og mangfoldig forskning på konsekvensene av det grønne omstillingen bidrar til å ta mer bærekraftige beslutninger.

Politisk anbefaling 7

Det bør utvikles prosedyrer for planlegging og forvaltning på tvers av landegrensene

Hovedproblemet: Til tross for det økende antallet aktiviteter innen grønn omstilling i Nord-Europa, for eksempel knyttet til vindkraft og gruvedrift, foregår det ingen transnasjonal koordinering av disse aktivitetene. I stedet er sosioøkonomiske aktiviteter og naturvern underlagt den nasjonale jurisdiksjonen til hver enkelt stat som deltar i det grenseoverskridende samarbeidet for beskyttelse av biologisk mangfold. Dette hindrer til en viss grad felles arbeid for å beskytte det biologiske mangfoldet i det grenseoverskridende området.

Målgruppe: Nasjonale og lokale myndigheter, grenseoverskridende styringsorganer/mekanismer.

Anbefaling: Samarbeid, diskusjon og planlegging på tvers av landegrensene, for eksempel når det gjelder felles forvaltning av grenseelver, er viktig for å beskytte det biologiske mangfoldet på tvers av landegrensene. Østersjølandene bør også utvikle en spesiell felles maritim planlegging. Videre bør det utvikles flere prosedyrer for planlegging og forvaltning på tvers av landegrensene og andre samarbeidsverktøy, slik at det ved behov blir mulig å samarbeide tettere på tvers av landegrensene om vern av biologisk mangfold. Nye behov vil sannsynligvis oppstå som følge av klimaendringer og ny teknologisk utvikling. Dette kan kreve endringer i den nasjonale lovgivningen i de respektive statene.

Merverdi: Utvidede muligheter for felles forvaltning av grenseregionen kan føre til en mer effektiv forvaltning og beskyttelse av naturen i grenseområdet, og bidra til en mer bærekraftig grønn omstilling på et miljømessig, kulturelt, økonomisk, politisk og sosialt nivå.